

(Núm. 67.)

CURIOSA RELACION

en que se da noticia del robo que han hecho de un Santo Cristo de plata con peso de once libras, del cuarto de dos abogados; cuyo ladron dejó escritas sobre la mesa las siguientes

DÉCIMAS.

*Venid conmigo, mi Dios,
no estais bien, Señor, aqui,
si un letrado os puso asi,
cual, mi Bien, os pondrán dos?
Por no dejaros á Vos
con tan vil gente metido,
mi discurso ha prevenido,
ser mejor, mi Dueño amado,
que esteis conmigo robado,
que no con ellos vendido.*

Sin su Dios, qué puede el hombre
humo, polvo, sombra, nada;
pues el alma desmayada
nada pueda sin su nombre.
Siendo asi, nadie se asombre

que busque mi alivio en Vos;
y asi con paso veloz
me amparo de tu riqueza;
ven, Remedio de pobreza.
venid conmigo mi Dios.

Entre el enredo y mentira,
entre tantos embusteros,
entre plumas y tinteros,
donde la verdad espira,
triste mi pecho se admira
y el sufrimiento perdí;
por eso digo entre mi:
burlaremos sus maldades;
pues siendo Dios de verdades,
no estais bien, Señor aquí.

Siendo Vos la Santidad,
de blasfemo os acusaron,
de rey fingido trataron
tu Divina Magestad;
y de dónde tal maldad?
de un letrado valadí;
su favor fué frenesí,
y sus discursos malvados.
Huid, Señor, de letrados,
si un letrado os puso así,

Si de espinas coronado
os contemplo de tal modo,
con el pecho roto todo
y en la dura Cruz clavado,
lloro tus penas mi Amado;
mas yo miraré por Vos;
pues de gente tan atroz
es mi intento separaros,
que si uno pudo ultrajaros,
cuál, mi Bien, os pondrán dos.

Mis afectos ab asados
miran tu cara tan grata;
hermoso sois, como plata,
regalo de enamorados;
guárdense los abogados,
que esta vez los pego coz;
pues yo solo contra dos
andar espero tan listo
que los dejaré sin Cristo,
por no dejaros á Vos.

Aunque tu humilde Grandeza
buscó los bajos empleos,
y trató con fariseos
para vencer su torpeza,
no permita mi fineza

verte aqui tan deslucido;
yo por Vos fui redimido,
y tendré por desamor
dejaros aqui, Señor,
con tan vil gente metido.

El remedio está en la mano,
y Vos, Señor, lo enseñásteis:
á los gitanos pasásteis,
buyendo de un gran tirano;
el ladron fué mas humano
que el letrado mas sabido:
el remedio conocido
y es que yo te salvaré,
pues este es el medio que
mi discurso ha prevenido.

¿Qué podeis Vos esperar
de los que viven de engaños,
sino maldades y daños?
¿qué otra cosa pueden dar?
De estos quiérote vengar,
y te veré rescatado;
por no vivir con letrado,
enseñaste en tu perdon,
parecer con un ladron
ser mejor, mi Dueño amado.

Si tu voluntad abierta,
muy encendida en amores;
á los tristes pecadores,
les das siempre franca puerta;
que á Tí, Señor, me convierta,
de amores soy obligado;
y así abiéndote aqui hallado,
en tal lugar de dolor,
tengo, Señor, por mejor
que esteis conmigo robado.

Eres Señor de Consuelos,
dulce amparo de afligidos,
quien levanta á los caidos
y remedia nuestros duelos;
por tanto son mis desvelos:
y así os suplico rendido,
no te muestres ofendido,
pues es lo mas acertado
ser del platero comprado,
que no con ellos vendido.

LAMENTOS DE UN AMANTE APASIONADO. Á TÍ.

Este canto de amargura
con que alivio mi tormento,
entre el murmurio del viento,
quizá no llegues á oír.

Escúchalo, por que el alma
doliente y enamorada,
no encuentra en la tierra nada
hermosa mia, sin tí.

Esas flores, esas auras,
que las columpian tan vellas,
esa luna, esas estrellas,
sobre un cielo de zafir,

Pierdan toda su hermosura
sus perfumes, sus olores,
si las miro entre colores,
léjos, hermosa, de tí.

¿Qué me importan los hombres?
¿qué me importan las riquezas?
¿qué me importan las grandezas
ni laureles conseguir?

En mi amante desvarío
¿qué me importa cuanto encierra
la redondez de la tierra,
hermosa mia, sin tí?

Si hasta la cumbre ambiciono
levanto osado la mano;
si delirante me ufano
por fijar el porvenir,

Es tan solo por que atiendas
á mi súplica importuna;
solo busco la fortuna,
hermosa mia, por tí.

En tanto quizá engañado
con la esperanza ilusoria,
sobre un pedestal de gloria
y de opulencia subir.

Cruzando el azul del Eter
en las alas de un querube,
quiero alcanzar una nube
para elevarme hasta tí.

Di que quieres que se cumplan
tus caprichos á millares;
dí que ofresca en tus altares
los sacrificios sin fin.

Dí que rinda en holocausto
la triste vida que llevo;

á todo, á todo me atrevo,
estrella mia, por tí.

De tus mas raros caprichos
en el pronto cumplimiento,
ni una queja, ni un lamento,
llegarás á percibir.

Si me mandas que desdeñe
de mi madre los abrazos.....
me arrancaré de sus brazos
para lanzarme tras de tí.

Vengan vengan los rigores
de la mas horrenda suerte,
el oprobio hasta la muerte,
si te llego á conseguir.

Tan ardiente es mi deseo,
mi delirio tan profano,
que en este mundo no hallo,
ni en el otro más que á tí.

Esas auras fugitivas
que se mecen murmurando,
y los cálices besando
de las flores del jardin,

Busean galas y perfumes
y mil tintas brilladoras.....
y te envuelven, las traidoras,
por robártelas á tí.

Puede la fresca blancura
de su faz linda y serena.
con la cándida azucena
de la aurora repetir.

Mas la flor pura y brillante
no es sensible, aunque es hermosa,
y esa tinta dolorosa
te embelleza mas á tí.

¿Por qué en tus ojos tan bellos
esas lágrimas se mecen?
¿por qué, dime, palidecen
tus mejillas de carmin?

¿Es tal vez por que llorando
en desconsuelo profundo,
maldices tambien al mundo
que me separa de tí?

¿Es tal vez por que tu amante,
suspirando dulcemente,
no te imprime un beso ardiente
sobre el labio de carmin?

50
?Es verdad que le consuelas
con los recuerdos punzantes,
de esos rápidos instantes
en que estoy cerca de tí?

Oh! responde: dí que siempre
me has amado con locura;
dí que sientes mas ternura
con tus penas recibir....

Dime, jura que no hay falta
que mi amor puede arrancarte,

aunque este mundo me aparte,
hermosa mia, de tí.

Oh! si, ven, que entre mis brazos,
y entre caricias sin cuento,
te oiga yo ese juramento
de ventura repetir.

Mas ay! triste! en el delirio
de mi esperanza creyendo
olvido que estoy sufriendo
lejos, hermosa, de tí.

CANCION GRACIOSA DE LA ZAGALA.

Inmediato á un arroyuelo
á una Zagala ví,
al contemplar su gracia
todo me suspendí.

Y al ruido que ella hacia
y al acercarme á oír,
muy asustada dice:
ay de mí! ay de mí!

Por fin me acerqué á ella,
y de un brazo la así.
me mira y se sonrie
llena de gracias mil.

Tú has de ser mi querida,
hasta el último fin;
y ella respondió entonces:
eso sí eso sí.

De la mano la tomo,
y ella dice temblando:
tanto me aprieta usted,
que me hace mucho daño.

La dije: pastorcita,
háblame sin temor;
¿me quieres? y responde:
si señor, si señor.

Me puse á obsequiarla
con flores á escojer,
de rosas encarnadas
le parecieron bien.

La hice un ramillete,
y al írselo á prender,
muy graciosa me dice:
prenda usted, prenda usted.

Sin duda que turbado
no se lo prendí bien,
se le cayó en el suelo
y yo se lo alcancé.

Pero al verificarlo
su sayas un poco alzó,
y sonrojada me dice:
ay que malo es usted.

La dije que este caso
ha sido sin pensar;
la convenzo y se cree
que fué casualidad.

A un sitio solitario
que desde allí se vé,
la convido, y me dice
para qué, para qué.

Sobre una verde alfombra
se sienta, y con rubor,
cuanto mas la miraba
mejor me pareció.

Sus mejillas preciosas
exaltaban mi amor,
y yo entre mí decia:
ay pasion! ay pasion!

No te vayas, bien mio,
no me abandones, no;
mira las fatiguillas
que por tí sufro yo,

Mira que mi alvedrío
á tí ya se rindió.....
y á poco rato dice:
ya voló, ya voló.